

INGLIZ TILINI O'QITISHDA LINGVOMADANIY KOMPETENSIYALARNI VEB TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Sayilova Muxabbat Yangibayevna
Mustaqil izlanuvchi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur tezisda ingliz tilini o'qitish jarayonida talabalarning lingvomadaniy kompetensiyalarini veb texnologiyalar asosida rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy raqamli platformalar, internet resurslari, multimedia vositalari va interaktiv ta'lim texnologiyalarining chet tilini o'qitishdagi ahamiyati ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishda autentik materiallardan foydalanish, virtual muloqot muhiti yaratish hamda talabalarning kommunikativ faolligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari veb texnologiyalar asosidagi metodik yondashuvlarning ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Lingvomadaniy kompetensiya, veb texnologiyalar, ingliz tili, kommunikativ yondashuv, raqamli ta'lim, multimedia vositalari, interaktiv metodlar, autentik materiallar, madaniyatlararo muloqot, onlayn platformalar.

Annotation: This thesis discusses the methodology of developing linguocultural competencies in teaching English through web technologies. The scientific and pedagogical significance of modern digital platforms, internet resources, multimedia tools, and interactive educational technologies in foreign language teaching is analyzed. Particular attention is paid to the use of authentic materials, creation of virtual communication environments, and enhancement of students' communicative activity in the formation of linguocultural competence. The research findings demonstrate that methodological approaches based on web technologies are an important factor in improving the effectiveness of English language teaching.

Keywords: Linguocultural competence, web technologies, English language, communicative approach, digital education, multimedia tools, interactive methods, authentic materials, intercultural communication, online platforms.

Bugungi globallashuv jarayonida xorijiy tillarni o'rganish nafaqat lingvistik bilimlarni egallash, balki boshqa xalqlarning madaniyati, qadriyatlarini va dunyoqarashini tushunishni ham talab etmoqda. Ayniqsa, ingliz tilining xalqaro aloqa vositasiga aylanishi natijasida uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish dolzarb masalaga aylandi. Shu sababli ta'lim tizimida lingvomadaniy kompetensiyalarni shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Lingvomadaniy kompetensiya — bu o'quvchining til birliklarini o'sha xalqning milliy-madaniy xususiyatlari bilan uyg'un holda anglash, madaniyatlararo muloqot jarayonida to'g'ri va samarali qo'llay olish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya til o'rganuvchilarning kommunikativ faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Chunki til va madaniyat bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, til orqali xalqning mentaliteti, urf-odatlarini, qadriyatlarini va turmush tarzi namoyon bo'ladi.

Asosiy qism

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga veb texnologiyalarning jadal kirib kelishi ingliz tilini o'qitish metodikasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Internet tarmoqlari, onlayn platformalar, virtual darslar, multimedia dasturlari va mobil ilovalar ta'lim jarayonining

samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, veb texnologiyalar lingvomadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Veb texnologiyalar asosida ingliz tilini o'qitishda quyidagi metodik imkoniyatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Autentik materiallardan foydalanish

Internet resurslari orqali ingliz tilida yaratilgan videolar, podkastlar, maqolalar, elektron gazetalar va bloglardan foydalanish o'quvchilarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki madaniy bilimlarini ham boyitadi. Autentik materiallar orqali talabalar ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarning urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini va ijtimoiy hayoti bilan yaqindan tanishadilar.

2. Interaktiv ta'lim muhitini yaratish

Google Classroom, Moodle, Zoom, Microsoft Teams kabi platformalar o'quvchilarni faol muloqotga jalb qiladi. Ushbu vositalar yordamida virtual seminarlar, debatlar, taqdimotlar va guruhli loyihalar tashkil etish mumkin. Natijada talabalar mustaqil fikrlash, jamoada ishlash va madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

3. Multimedia vositalaridan foydalanish

Audio, video, animatsiya va infografika kabi multimedia vositalari ta'limning ko'rgazmaliligini oshiradi. Ayniqsa, ingliz tilidagi filmlar, seriallar, virtual ekskursiyalar va interaktiv o'yinlar lingvomadaniy bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

4. Virtual madaniy almashinuv

Ijtimoiy tarmoqlar, forumlar va xalqaro onlayn loyihalar orqali talabalar xorijlik tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa real kommunikativ vaziyatlarni yaratib, madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

5. Mustaqil ta'limni rivojlantirish

Veb texnologiyalar talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Onlayn kurslar, elektron kutubxonalar va ta'limiy platformalar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitishlari mumkin.

Bugungi kunda raqamli pedagogika sharoitida o'qituvchining vazifasi faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish, tanqidiy fikrlashini rivojlantirish va madaniyatlararo muloqotga tayyorlashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, ingliz tilini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va veb vositalardan samarali foydalanish zamonaviy metodikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi.

Lingvomadaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda loyiha metodi, veb-kvest, onlayn taqdimotlar, elektron portfoliolar va raqamli hikoyachilik texnologiyalaridan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. Chunki bunday metodlar o'quvchilarni izlanishga, ijodiy fikrlashga va mustaqil faoliyatga undaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyalarni veb texnologiyalar asosida rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Veb texnologiyalar o'quvchilarning kommunikativ faolligini oshiradi, autentik madaniy muhit yaratadi va mustaqil ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada ta'lim oluvchilarda til kompetensiyasi bilan bir qatorda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi ham shakllanadi. Shu sababli ingliz tilini o'qitish jarayonida zamonaviy

raqamli vositalardan samarali foydalanish pedagogik jarayon sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Safarova R. “Chet tillarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”. – Toshkent, 2021.
2. Jalolov J. “Chet til o‘qitish metodikasi”. – Toshkent, 2020.
3. Hymes D. “Communicative Competence”. – London, 1972.
4. Kramsh C. “Language and Culture”. – Oxford University Press, 1998.
5. Byram M. “Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence”. – Multilingual Matters, 1997.
6. Warschauer M. “Technology and Language Learning”. – New York, 2000.
7. Полат Е.С. “Новые педагогические и информационные технологии”. – Москва, 2019.